

OILA, MAHALLA VA TA'LIM MASSASALARINING TA'LIM JARAYONIDAGI HAMKORLIKLARI

Turopova Nigora Xolmurod qizi

Termez state university

nturopova@tersu.uz

Ochildiyev Qaxramon Abdurazoq o'g'li

Termiz Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927372>

Annotatsiya: Barchaga ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayonida oilaning, ota-onaning o'rni, mahalla hamda ta'lim muassasalari o'rni va ahamiyati beqiyos. Ayniqsa tarbiya sohasida oila o'rni juda muhim. Ya'niki yoritmoqchi bo'lgan ushbu maqolada aynan shu ta'lim va tarbiya borasida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalari o'rni hamda hamkorligi o'rganilgan va yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ta'lim, odob, axloq, burch, oila, ota-ona, mahalla, jamiyat, hamkorlik, farzand.

Kirish

Oila, odob-axloq va ta'lim-tarbiyaga e'tibor qon-qonimizga singib ketgan burchlarimizdandir. "Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona" degan ibratli maqol ham aynan xalqimizga xos. Mana shu maqolning o'zi ham farzand tarbiyasi, oilaparvarlik biz uchun nechog'lik muhim ekanini bildiradi. Mahalla ahli, ayniqsa keksalar ko'chada nobop ish qilayotgan bola oldidan hech qachon beparvo o'tib ketmagan, shu zahotiy oq tanbeh berib to'g'ri yo'lga chaqirgan. Zero, har tomonlama chiroyli, odobli, go'zal xulqli bo'lish, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimiz oilaga katta ahamiyat beradi.¹

Tarbiya jarayonida oila mahalla muhim ahamiyatga ega bo'lib, oila va mahallaning bir-biriga o'zaro ta'sirining katta roli mavjud. Bu jarayonda oila va mahalla hamkorligi, o'zaro ko'maklashish va qo'shnilarini muhofaza qilish katta ahamiyatga ega.

Oila tarbiyasi jarayonida oila a'zolari o'rtasida xususiy munosabatlar, sevgi, hurmat va tavsifning muhim ahamiyati bor. Mahalla esa oilaga yordam berish, ularning muammolariga yechim topishda yordam berish va oilaning o'zaro munosabatlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mahalla va oila hamkorligi, shuningdek, barcha o'quvchilarning o'zaro aloqalari va hamkorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Mahalladagi barcha insonlar o'zaro aloqalarni rivojlantirish, yoshlarning qiziqishlariga javob berish va oila tarbiyasi jarayonida o'z hissalarini o'zlashtirishlari kerak.

METADOLOGIYA

Oila va mahalla hamkorligi, shuningdek, yoshlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirishda ham katta ahamiyatga ega. Mahalla o'qituvchilari va oila a'zolari yoshlarga o'zaro aloqalarni rivojlantirish, ularning o'zlarini o'rganishda va o'zlashtirishda yordam berishlari kerak.

Bundan tashqari, oila va mahalla hamkorligi, muhokama va yordam berishda katta ahamiyatga ega. Mahalladagi insonlar o'zaro muammolarni yechishda va bir-biriga yordam berishda oilaga yordam berishlari kerak. Bunday holatlar oila tarbiyasi jarayonida yoshlarga ham ta'sir ko'rsatadi va ularni yaxshi insonlar bo'lib o'stirishda yordam beradi.

¹ <https://religions.uz/uz/news/detail?id=12>

Jamiyatimizning mustaqil rivojlanishi oila va mahallaning hamkorligi bilan amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun, oila va mahalla hamkorligi, oila tarbiyasi jarayonida yoshlarni yaxshi insonlar bo'lib o'stirishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa o'rnida quyidagilarni qoldirishni afzal ko'rdik.

Bugungi kunda oilaviy tarbiyaning qiyinlashuvi shundaki, birinchidan, jamiyat taraqqiy etib borgani sari har tomonlama yetuk insonni shakllantirish talablari ortib boraveradi. Bu esa oilada bolaga estetik, jinsiy tarbiya, axloqiy tarbiya berish sifati va ko'lamini oshirish talabini qo'yadi.

Ta'lim-tarbiya, odob-axloq bolalikdan berilgani ma'qul. Rasululloh (a.s.): "Birontangiz o'z farzandlaringizni tartib-intizomga o'rgatsa, bu har kuni sadaqa bergandan yaxshiroqdir", deya marhamat qilganlar².

Yana xulosa qilib aytish mumkinki, mustahkam ma'naviy immunitetli, o'zining fikrlarini ravon ayta oladigan, yuqori marralarga erishuvchan avlodni tarbiyalash uchun ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. Hech kimga sir emas, insonning qalbi va ongini egallash, ayniqsa, yoshlarning ma'naviy dunyosini zaharlashga qaratilgan turli xavf-xatarlar ham kuchayib borayotgan bugungi kunda o'zining kimligini, qanday bebaho meros vorislari ekanini teran anglab, ona yurtga muhabbat va sadoqat hissi bilan yashaydigan, imon-e'tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta'sirlardan, balo-qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama ravnaq toptirishga qodir bo'ladi.

Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylik, ular o'z ota-bobolariga, o'z tarixi, Vatani, ona tiliga, millati, diniga va an'nalariga sodiq bo'lib kamol topishsin.

References:

1. Baubekova Z.D. Tarbiyaviy ishlar metodikasidagi ko'rsatmalar. – T. 1991 y.
2. Ismailova Z. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi. T.:2006.
3. Mavlonova R., O'To'raeva, K. Xoliqberdiev. Pedagogika. -T.: "O'qituvchi", 2002.
4. Mavlonova R., B. Normurodova, N. Rahmonqulova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. -T.: "Tib-kitob", 2010.
5. Ortiqov N.O., Jo'rayev A.J. Maktab, oila va jamoatchilik hamkorligi kengashi. T.: "O'qituvchi", 1989.
6. Ochilov M. "Muallim – qalb me'mori" T.: "O'qituvchi" 2001.
7. Ochilov M. "O'qituvchi odobi" T.: "O'qituvchi" 1997.
8. Ruvinskiy P.I. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.. – T. 1991 y.
9. Raximjonov N. "Yoshlar iqtisodiy tafakkurini shakllantirishda oilaning roli" T., 2005 (B.M.I.)
10. Yo'ldoshev J. «Zamonaviy o'zbek oilalarida o'smir bolalar shaxsining shakllanishi» nomzodlik dissertatsiyasi, T., 2002
11. Yo'ldoshev J.G. O'qituvchi ma'naviyatini shakllantirish (qo'llanma)-T.: -2000.
12. Xo'jaev N. Tarbiya nazariyasi. va boshqalar. – T.: – 2003.
13. Xasanboeva O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.:2001.
14. w.w.w. ziyonet . uz

² <https://religions.uz/uz/news/detail?id=12>

15. Буранова Л. В. и др. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 437-345.
16. Туropova N. O 'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o 'ziga xos xususiyatlari. – 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY